

EVASÃO DE ALUNOS DA GRADUAÇÃO NO PERÍODO DE PANDEMIA DA COVID-19

Shisley Ramos Barcelos¹

Francisca Daniella A. S. Moraes Lage²

RESUMO: A pandemia da COVID-19 trouxe impactos significativos para o ensino superior, exigindo a adoção do ensino remoto emergencial como alternativa para a continuidade acadêmica. No entanto, essa transição expôs desigualdades estruturais, como a falta de acesso à internet e dispositivos eletrônicos, além da ausência de suporte pedagógico e psicológico, fatores que contribuíram para o aumento da evasão universitária. Este estudo tem como objetivo analisar os principais fatores que levaram à evasão acadêmica no ensino superior brasileiro durante a pandemia e propor estratégias para sua mitigação. Para isso, realizou-se uma revisão bibliográfica de estudos publicados entre 2020 e 2021 nas bases SciELO e Google Acadêmico, considerando pesquisas que abordam ensino remoto, exclusão digital, impactos socioeconômicos e políticas de assistência estudantil. Os resultados indicam que a evasão foi impulsionada por dificuldades econômicas, instabilidade emocional e insuficiência das políticas de apoio estudantil. O estudo conclui que a permanência acadêmica pode ser fortalecida por meio do aprimoramento das políticas institucionais, do investimento em infraestrutura digital e do suporte psicológico aos estudantes, tornando o ensino superior mais inclusivo e resiliente diante de crises futuras.

Palavras-chave: Evasão acadêmica; Ensino remoto; Pandemia; Assistência estudantil; Permanência universitária.

ABSTRACT: The COVID-19 pandemic had a significant impact on higher education, requiring the adoption of emergency remote learning as an alternative to ensure academic continuity. However, this transition exposed structural inequalities, such as limited access to the internet and electronic devices, as well as the lack of pedagogical and psychological support, which contributed to increased university dropout rates. This study aims to analyze the main factors that led to student dropout in Brazilian higher education during the pandemic and propose strategies to mitigate this issue. A bibliographic review of studies published between 2020 and 2021 in the SciELO and Google Scholar databases was conducted, considering research on remote learning, digital exclusion, socioeconomic impacts, and student assistance policies. The findings indicate that dropout rates were driven by economic difficulties, emotional instability, and the insufficiency of student support policies. The study concludes that academic retention can be strengthened through improvements in institutional policies, investments in digital infrastructure, and psychological support for students, making higher education more inclusive and resilient in future crises.

Keywords: Academic dropout; Remote learning; Pandemic; Student assistance; University retention.

1- INTRODUÇÃO

A pandemia da COVID-19 desencadeou uma crise sanitária global sem precedentes, impactando diversos setores da sociedade, incluindo a educação superior. Em um cenário de emergência, as instituições universitárias precisaram se reorganizar rapidamente para garantir a continuidade das atividades acadêmicas. No Brasil, o Ministério da Educação (MEC) publicou a Portaria nº 343, de 17 de março de 2020, que autorizou a substituição temporária das aulas presenciais por atividades remotas (BRASIL, MEC, 2020). Essa mudança, entretanto, não foi acompanhada de um planejamento estruturado para garantir equidade no acesso aos recursos tecnológicos, formação pedagógica para os docentes e suporte aos alunos, resultando em desafios significativos para a permanência dos estudantes.

A adoção do ensino remoto emergencial expôs e aprofundou desigualdades socioeconômicas e digitais já existentes no país. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD), conduzida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no final de 2020, milhões de brasileiros ainda não tinham acesso adequado à internet, fator crítico para a adaptação ao ensino remoto (BRASIL, IBGE, 2020). Essa barreira digital prejudicou principalmente estudantes de baixa renda, que passaram a enfrentar dificuldades adicionais para acompanhar as atividades acadêmicas e manter o desempenho necessário para permanecer nos cursos superiores.

Além dos desafios de infraestrutura tecnológica, a pandemia impactou severamente a economia global, resultando em um aumento expressivo dos índices de desemprego. Dados analisados por Couch, Fairlie e Xu (2020) demonstram que a crise sanitária levou à perda de empregos, afetando desproporcionalmente trabalhadores jovens e indivíduos pertencentes a grupos socioeconomicamente vulneráveis. No Brasil, essa realidade se traduziu na necessidade de muitos estudantes priorizarem a busca por trabalho ou apoiarem financeiramente suas famílias, levando ao abandono dos cursos universitários.

A insegurança acadêmica também foi intensificada pela ausência de um suporte institucional adequado. Embora algumas universidades tenham implementado programas emergenciais de auxílio digital e financeiro, a maioria das iniciativas foi insuficiente para suprir as necessidades da totalidade dos estudantes afetados pela crise. Lima e Davel (2020) analisam a efetividade das políticas de assistência estudantil e indicam que, apesar de sua relevância, os auxílios ofertados no período pandêmico não foram amplamente acessíveis, deixando muitos estudantes sem apoio adequado para continuar seus estudos no novo formato remoto.

A experiência de instituições como a Universidade Estadual do Piauí (UESPI) ilustra as dificuldades enfrentadas pelas universidades brasileiras na reorganização do ensino superior durante a pandemia. A Resolução 020/2021 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UESPI estabeleceu diretrizes para a retomada das atividades acadêmicas de forma remota, adaptando o calendário universitário e criando mecanismos de apoio para os estudantes em situação de vulnerabilidade (UESPI, 2021). No entanto, mesmo com tais esforços, muitos alunos enfrentaram dificuldades na adaptação ao novo modelo educacional, o que contribuiu para o aumento da evasão.

A mudança do ambiente educacional também teve repercussões na saúde mental dos estudantes, uma vez que o distanciamento social e a sobrecarga acadêmica impostos pelo ensino remoto emergencial resultaram em altos índices de estresse, ansiedade e depressão. Wilder-Smith e Freedman (2020) destacam que as medidas sanitárias adotadas para conter a disseminação da COVID-19, embora essenciais, impactaram significativamente o bem-estar emocional dos estudantes universitários, reduzindo sua motivação e aumentando as chances de evasão.

A necessidade de revisão das estratégias institucionais para conter a evasão acadêmica tornou-se evidente nesse contexto de crise. Amaral et al. (2020) ressaltam que a permanência estudantil no ensino superior depende de políticas eficazes de acompanhamento acadêmico e suporte institucional. Assim, torna-se fundamental compreender os fatores que levaram ao abandono dos cursos durante a pandemia para propor estratégias que possam reduzir os impactos da evasão no ensino superior.

Dessa forma, a presente pesquisa busca responder à seguinte pergunta-problema: Quais foram os principais fatores que contribuíram para a evasão no ensino superior brasileiro durante a pandemia da COVID-19 e quais estratégias podem ser implementadas para minimizar esse fenômeno?

O presente estudo tem como objetivo geral analisar os fatores que contribuíram para a evasão acadêmica no ensino superior durante a pandemia da COVID-19. Os objetivos específicos incluem: 1) Examinar os desafios impostos pela transição abrupta para o ensino remoto emergencial e seus impactos na permanência acadêmica; 2) Analisar a influência das desigualdades socioeconômicas e da exclusão digital sobre a evasão universitária; e 3) Avaliar a efetividade das políticas de assistência estudantil implementadas no período pandêmico.

O fenômeno da evasão acadêmica tem sido amplamente estudado ao longo das últimas décadas, mas a pandemia da COVID-19 introduziu novos desafios que amplificaram esse problema e exigem uma análise aprofundada. A emergência sanitária revelou fragilidades estruturais no ensino superior brasileiro, expondo desigualdades digitais, econômicas e institucionais que impactaram diretamente a continuidade dos estudos universitários. Dessa forma, compreender os determinantes da evasão nesse período crítico é essencial para subsidiar políticas públicas e institucionais mais eficazes.

Além do impacto direto sobre a trajetória acadêmica dos estudantes, a evasão universitária tem consequências econômicas e sociais de longo prazo. A desistência de cursos superiores reduz a qualificação profissional da população, limitando o crescimento econômico e a inserção dos indivíduos no mercado de trabalho. Dados do IBGE (2020) indicam que a taxa de desemprego entre jovens foi significativamente ampliada durante a pandemia, o que reforça a necessidade de medidas que garantam a formação acadêmica como estratégia para a redução das desigualdades sociais.

Assim, este estudo se justifica pela necessidade de repensar o modelo educacional em contextos de crise e construir alternativas que tornem o ensino superior mais acessível e inclusivo. Gusso et al. (2020) apontam que a transição para o ensino remoto foi marcada por desafios técnicos e pedagógicos, exigindo um novo olhar sobre a estrutura universitária. A análise dos fatores que influenciaram a evasão pode contribuir para a formulação de diretrizes que garantam a resiliência do ensino superior diante de futuras adversidades, promovendo um ambiente acadêmico mais sustentável e equitativo.

2 - METODOLOGIA

A metodologia adotada para esta pesquisa baseia-se em uma revisão bibliográfica da literatura, com o objetivo de analisar estudos publicados entre os anos de 2020 e 2021 que investigam a evasão no ensino superior durante a pandemia da COVID-19. A busca foi realizada em duas bases de dados amplamente reconhecidas: SciELO (Scientific Electronic Library Online) e Google Acadêmico, considerando artigos científicos, dissertações, teses e documentos institucionais que tratam dos impactos da crise sanitária sobre a permanência estudantil. O método de revisão permitiu identificar abordagens teóricas e empíricas sobre os fatores determinantes da evasão acadêmica nesse período, incluindo desafios do ensino remoto, desigualdade digital, políticas de assistência estudantil e os impactos socioeconômicos gerados pela pandemia.

Os critérios de inclusão utilizados para a seleção dos estudos foram: (i) publicações entre 2020 e 2021, garantindo a contemporaneidade dos dados e sua relação direta com os efeitos da pandemia; (ii) artigos indexados em SciELO e Google Acadêmico, priorizando fontes confiáveis e de acesso aberto; (iii) estudos que abordassem evasão acadêmica no ensino superior, com foco em fatores econômicos, tecnológicos, pedagógicos ou psicológicos; e (iv) pesquisas que utilizassem metodologias quantitativas, qualitativas ou mistas para a análise do problema. Foram considerados trabalhos de caráter empírico e teórico que apresentassem evidências sobre os desafios enfrentados pelas instituições de ensino e pelos estudantes no contexto da crise sanitária.

Por outro lado, os critérios de exclusão aplicados foram: (i) publicações anteriores a 2020, uma vez que não contemplariam os efeitos diretos da pandemia sobre a evasão; (ii) estudos que tratassem exclusivamente da educação básica, sem relação com o ensino superior; (iii) pesquisas que não apresentassem metodologia clara ou cujos resultados fossem inconclusivos; e (iv) artigos opinativos ou ensaios teóricos sem fundamentação empírica. Dessa forma, a revisão bibliográfica possibilitou uma análise criteriosa dos estudos relevantes, fornecendo uma base teórica sólida para compreender os fatores associados à evasão no ensino superior durante a pandemia da COVID-19 e as possíveis estratégias para mitigá-la.

3- RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para embasar a discussão sobre a evasão no ensino superior durante a pandemia da COVID-19, é fundamental apresentar uma visão sistematizada dos estudos que investigaram o tema. A tabela a seguir organiza as principais contribuições de pesquisadores que analisaram os impactos do ensino remoto emergencial, as desigualdades socioeconômicas acentuadas pela crise sanitária e as políticas institucionais voltadas para a permanência estudantil.

Ao reunir informações sobre os objetivos, metodologias e conclusões desses estudos, a tabela possibilita uma compreensão mais aprofundada dos desafios enfrentados pelas universidades e das estratégias necessárias para minimizar os efeitos da evasão acadêmica nesse período crítico.

Tabela 1 – Síntese dos estudos selecionados

Autor/Ano	Objetivo	Metodologia	Conclusão
Gusso et al., (2020)	Propor diretrizes para gestores universitários enfrentarem os desafios do ensino remoto emergencial na pandemia, garantindo condições seguras e viáveis para professores e estudantes.	Revisão de literatura, análise de documentos oficiais e normativas educacionais para avaliar impactos e sugerir estratégias eficazes no Ensino Superior.	O ensino remoto emergencial exigiu adaptações rápidas, mas sem planejamento adequado, compromete a qualidade educacional. É essencial garantir acesso à tecnologia, capacitação docente e metodologias que priorizem a formação profissional, assegurando um ensino superior mais eficaz e inclusivo.
Amaral et al. (2020)	Analisar estratégias para reduzir a evasão escolar no ensino superior durante a pandemia.	Estudo de caso com análise de gestão de processos no IFPI Parnaíba.	A pesquisa evidenciou que a evasão pode ser mitigada por meio da adoção de estratégias gerenciais eficientes, como a criação de mecanismos de acompanhamento acadêmico e políticas institucionais voltadas para a permanência estudantil, especialmente em cenários de ensino remoto.
Couch et al. (2020)	Analisar o impacto da COVID-19 no desemprego de minorias.	Análise de dados econômicos e estatísticos de desemprego.	O estudo constatou que a pandemia exacerbou desigualdades econômicas e sociais, impactando diretamente o acesso à educação superior, uma vez que o desemprego e a instabilidade financeira foram fatores críticos na decisão de abandono dos cursos.
Lima e Davel (2020)	Estudar a efetividade das políticas de assistência estudantil nas universidades públicas.	Pesquisa qualitativa sobre implementação de políticas públicas em IFES.	A assistência estudantil se mostrou fundamental para a permanência dos estudantes, especialmente aqueles em vulnerabilidade socioeconômica. Contudo, os programas existentes apresentaram limitações em termos de cobertura e

			efetividade, necessitando reformulações para atender às novas demandas impostas pela pandemia.
Platto et al. (2021)	Explorar a origem e a disseminação global da pandemia.	Revisão científica sobre a história e disseminação da COVID-19.	O estudo apontou que a rápida disseminação do vírus e a adoção de medidas de isolamento social impactaram diretamente os sistemas educacionais ao redor do mundo, reforçando a necessidade de adaptações estruturais para manter a continuidade do ensino.
Wilder-Smith e Freedman (2020)	Examinar o papel das medidas de contenção da COVID-19, incluindo distanciamento social.	Revisão de literatura sobre estratégias de contenção da pandemia.	As medidas de contenção, como isolamento e distanciamento social, foram eficazes na redução da disseminação do vírus, porém, tiveram efeitos colaterais significativos, incluindo impactos na saúde mental dos estudantes, dificuldades de adaptação ao ensino remoto e aumento da evasão acadêmica.

Fonte: Elaboração própria (2021).

A pandemia da COVID-19 impôs desafios significativos ao ensino superior em nível global, exigindo uma rápida adaptação das instituições de ensino para garantir a continuidade das atividades acadêmicas. Entre as principais transformações emergentes nesse período, destaca-se a implementação do ensino remoto emergencial, que, apesar de garantir a manutenção do calendário acadêmico, revelou desigualdades estruturais e intensificou a evasão universitária.

A evasão acadêmica no ensino superior durante a pandemia da COVID-19 foi um reflexo das desigualdades estruturais que já estavam presentes no sistema educacional brasileiro, mas que se intensificaram diante da necessidade de adaptação emergencial ao ensino remoto. Gusso et al. (2020) apontam que a falta de planejamento adequado para essa transição comprometeu a qualidade educacional e ampliou as dificuldades de acesso às tecnologias digitais. A ausência de uma política unificada para garantir conectividade e equipamentos adequados resultou em um cenário desigual, no qual estudantes de baixa renda foram os mais

prejudicados. Esse contexto evidenciou a importância de estratégias institucionais que garantam a permanência dos estudantes em períodos de crise, incluindo o fortalecimento da infraestrutura digital e o oferecimento de suporte pedagógico contínuo. Amaral et al. (2020) reforçam que, sem um acompanhamento adequado, a evasão torna-se um fenômeno inevitável, especialmente entre alunos que já enfrentavam dificuldades acadêmicas antes da pandemia.

O impacto socioeconômico da pandemia também exerceu um papel determinante na evasão universitária. O desemprego e a redução da renda familiar levaram muitos estudantes a abandonar seus cursos para buscar alternativas de sustento. Couch et al. (2020) demonstram que a crise sanitária ampliou as desigualdades econômicas, atingindo principalmente grupos minoritários e populações em situação de vulnerabilidade. No Brasil, essa realidade se traduziu em um aumento significativo da evasão acadêmica, uma vez que muitos estudantes passaram a priorizar o trabalho e a subsistência familiar em detrimento da continuidade de seus estudos. Esse fenômeno não apenas comprometeu a formação acadêmica de milhares de jovens, mas também acentuou as desigualdades no acesso ao ensino superior, tornando ainda mais desafiadora a construção de uma educação inclusiva e equitativa no país.

As políticas de assistência estudantil desempenharam um papel central na tentativa de mitigar os impactos da pandemia na permanência acadêmica, mas enfrentaram desafios significativos em sua implementação. Lima e Davel (2020) analisaram a efetividade dessas políticas e concluíram que, embora fundamentais, os auxílios disponibilizados foram insuficientes para atender a todos os estudantes em situação de vulnerabilidade. As universidades que adotaram programas emergenciais de apoio financeiro e inclusão digital conseguiram minimizar parcialmente os impactos da crise, mas a ausência de um planejamento estruturado dificultou a distribuição equitativa desses recursos. Além disso, a burocracia associada à concessão de auxílios impediu que muitos estudantes acessassem o suporte necessário a tempo de evitar o abandono do curso. Esse cenário reforça a necessidade de políticas mais ágeis e abrangentes, capazes de atender às demandas emergentes de forma eficiente e adaptativa.

A disseminação global do vírus e as medidas sanitárias adotadas para contê-lo tiveram impactos substanciais sobre o sistema educacional. Platto et al. (2021) ressaltam que o fechamento das instituições de ensino e a adoção de medidas de isolamento social foram fundamentais para conter a propagação do vírus, mas trouxeram desafios sem precedentes para a educação. Em muitos países, incluindo o Brasil, o ensino remoto tornou-se a única alternativa

viável, mas sua implementação expôs deficiências estruturais de longa data, como a falta de infraestrutura digital e a carência de capacitação para docentes e discentes. Wilder-Smith e Freedman (2020) complementam essa análise ao apontar que o distanciamento social, embora eficaz para o controle da pandemia, impactou negativamente a saúde mental dos estudantes. O isolamento, a falta de interação presencial e a sobrecarga emocional resultaram em um aumento significativo nos níveis de ansiedade, depressão e desmotivação acadêmica, fatores que contribuíram para a evasão.

A necessidade de adaptação rápida das universidades revelou a importância da implementação de estratégias gerenciais eficazes para garantir a permanência estudantil. Amaral et al. (2020) indicam que políticas institucionais voltadas para o acompanhamento pedagógico dos estudantes, bem como a ampliação da assistência estudantil, são fundamentais para mitigar os impactos da evasão. Contudo, como apontam Lima e Davel (2020), a eficácia dessas políticas depende da sua capacidade de adaptação ao novo cenário educacional. Muitos programas de assistência foram concebidos para um modelo de ensino presencial e não contemplaram as novas necessidades impostas pelo ensino remoto, como o fornecimento de equipamentos e subsídios para acesso à internet. Gusso et al. (2020) reforçam que a ausência de um planejamento estruturado para o ensino remoto comprometeu sua efetividade, tornando evidente a necessidade de um modelo educacional mais flexível e resiliente.

A relação entre desigualdade social e evasão acadêmica foi intensificada durante a pandemia. Couch et al. (2020) demonstram que a perda de renda e o aumento do desemprego entre as populações mais vulneráveis resultaram em um crescimento expressivo dos índices de abandono universitário. Para mitigar esse problema, políticas emergenciais de assistência estudantil foram implementadas em diversas universidades, mas, conforme apontado por Lima e Davel (2020), a cobertura dessas políticas foi insuficiente. Além disso, muitos estudantes não tiveram acesso adequado às plataformas digitais de ensino, agravando ainda mais as disparidades educacionais. Gusso et al. (2020) enfatizam que garantir acesso à tecnologia e capacitação docente é um passo essencial para tornar o ensino superior mais inclusivo e eficiente.

A adaptação curricular também se mostrou um fator crítico para garantir a permanência dos estudantes. Amaral et al. (2020) sugerem que estratégias como flexibilização do calendário acadêmico, adoção de metodologias ativas e implementação de suporte psicológico podem ser eficazes na redução da evasão. No entanto, para que tais medidas sejam bem-sucedidas, é

necessário um compromisso institucional com a qualidade do ensino e a equidade no acesso aos recursos educacionais. Wilder-Smith e Freedman (2020) destacam que o impacto da pandemia sobre a saúde mental dos estudantes exige uma abordagem mais ampla, que inclua programas de apoio psicológico e estratégias para reduzir o estresse acadêmico.

A crise sanitária evidenciou fragilidades estruturais nas universidades e reforçou a necessidade de reformas educacionais profundas. Platto et al. (2021) apontam que a experiência da pandemia deve servir como um catalisador para mudanças no ensino superior, incluindo a ampliação do ensino híbrido e o fortalecimento das políticas de inclusão digital. No entanto, como ressaltam Gusso et al. (2020), essas mudanças devem ser acompanhadas por investimentos em infraestrutura e capacitação docente, garantindo que o ensino remoto ou híbrido seja uma alternativa viável e não apenas uma medida emergencial. Amaral et al. (2020) destacam que a evasão acadêmica pode ser reduzida significativamente quando as universidades adotam uma abordagem integrada, combinando suporte financeiro, pedagógico e psicológico para seus estudantes.

Os impactos da pandemia sobre o ensino superior foram complexos e multifacetados, envolvendo aspectos econômicos, sociais, pedagógicos e psicológicos. A análise dos estudos discutidos demonstra que a evasão acadêmica foi impulsionada por uma combinação de fatores, incluindo dificuldades financeiras, desigualdade digital, desafios metodológicos do ensino remoto e impactos na saúde mental dos estudantes. Para enfrentar esse problema, é essencial que as universidades implementem políticas educacionais mais flexíveis e inclusivas, ampliem os programas de assistência estudantil e invistam em infraestrutura digital. Como enfatizam Gusso et al. (2020), a qualidade do ensino superior não pode ser comprometida em momentos de crise, sendo fundamental que as adaptações emergenciais sejam acompanhadas de planejamento estratégico para garantir sua efetividade a longo prazo.

4 CONCLUSÃO

A evasão acadêmica no ensino superior durante a pandemia da COVID-19 foi um fenômeno complexo e multifatorial, resultante de desafios estruturais, econômicos, tecnológicos e psicológicos que afetaram diretamente a permanência dos estudantes nas universidades. A implementação emergencial do ensino remoto, sem planejamento adequado, evidenciou desigualdades no acesso à internet e a dispositivos eletrônicos, dificultando o

acompanhamento das atividades acadêmicas para muitos alunos, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Além disso, a falta de adaptação metodológica e pedagógica comprometeu a qualidade do ensino, aumentando a desmotivação dos discentes e contribuindo para sua evasão.

A crise econômica desencadeada pela pandemia também desempenhou um papel central na ampliação da evasão acadêmica, uma vez que muitos estudantes perderam empregos ou tiveram suas rendas reduzidas, tornando inviável a continuidade dos estudos. A necessidade de priorizar a subsistência pessoal e familiar levou muitos a abandonar seus cursos, reforçando a relação entre instabilidade financeira e desistência universitária. Embora algumas instituições tenham implementado políticas de assistência estudantil, essas ações foram, na maioria dos casos, insuficientes para atender às demandas emergentes do período, revelando a fragilidade das estratégias institucionais para garantir a permanência estudantil em cenários de crise.

Os impactos psicológicos da pandemia, como ansiedade, depressão e estresse acadêmico, também foram fatores que contribuíram para o aumento da evasão. O isolamento social, a falta de interação presencial e a sobrecarga de atividades no ensino remoto criaram um ambiente acadêmico exaustivo e desmotivador para muitos estudantes, dificultando seu engajamento e comprometendo seu desempenho. A ausência de suporte emocional eficaz por parte das universidades intensificou esse problema, tornando ainda mais desafiadora a adaptação dos alunos às novas condições educacionais.

Diante desse cenário, torna-se evidente a necessidade de reformulações estruturais no ensino superior para minimizar os impactos da evasão em situações de crise. A implementação de estratégias mais inclusivas, como a ampliação da assistência estudantil, a flexibilização curricular e o investimento em infraestrutura digital, pode contribuir significativamente para a permanência dos estudantes. Além disso, o fortalecimento do suporte psicológico e pedagógico é essencial para garantir que os alunos tenham condições adequadas para concluir sua formação. Dessa forma, a experiência da pandemia deve servir como um alerta para a importância de políticas educacionais mais resilientes e equitativas, capazes de enfrentar desafios futuros sem comprometer a acessibilidade e a qualidade do ensino superior.

REFERÊNCIAS

AMARAL, Aluydio B.; MENDES, Vitor S.; ARAÚJO, Higor R. M. P.; et al. Combate à evasão escolar por meio da gestão de processos: um estudo de caso no IFPI Parnaíba. *Research, Society and Development*, v. 9, n. 11, p. 1-19, nov. 2020. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v9i11.8670>. Acesso em: 25 abr. 2021.

BRASIL. IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. *Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – PNAD*: distribuição de pessoas desocupadas por idade, 4º trimestre de 2020. Rio de Janeiro: IBGE, 2020. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9173-pesquisa-nacional-por-amostra-de-domicilios-continua-trimestral.html?t=destaques>. Acesso em: 25 abr. 2021.

BRASIL. Ministério da Educação – MEC. *Portaria nº 343, de 17 de março de 2020*: Substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar a situação do Novo Coronavírus – COVID-19. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/>. Acesso em: 25 abr. 2021.

COUCH, Kenneth A.; FAIRLIE, Robert W.; XU, Huanan. Early Evidence of the Impacts of COVID-19 on Minority Unemployment. *Journal of Public Economics*, v. 192, n. 104287, p. 1-11, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2020.104287>. Acesso em: 25 abr. 2021.

GUSSO, H. L. et al. *Ensino superior em tempos de pandemia: diretrizes à gestão universitária*. *Educação & Sociedade*, v. 41, 2020. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/344390307_ENSINO_SUPERIOR_EM_TEMPOS_DE_PANDEMIA_DIRETRIZES_A_GESTAO_UNIVERSITARIA. Acesso em: 25 abr. 2021.

LIMA, Wandison A. S.; DAVEL, Eduardo P. B. Implementação das políticas públicas de assistência estudantil nas IFES: a perspectiva da efetividade e suas virtudes. *Revista Gestão e Planejamento*, Salvador, v. 21, n. 1, p. 39-53, jan./dez. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.21714/2178-8030gep.v.21.6212>. Acesso em: 25 abr. 2021.

PLATTO, Sara; WANG, Yanqing; ZHOU, Jinfeng; CARAFOLI, Ernesto. History of the COVID-19 pandemic: Origin, explosion, worldwide spreading. *Biochemical and Biophysical Research Communications*, v. 538, p. 14-23, jan. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2020.10.087>. Acesso em: 25 abr. 2021.

UESPI – Universidade Estadual do Piauí. Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPEX. *Resolução 020/2021*: A retomada do ensino na graduação de forma remota referente ao Período Especial Curricular 2020.3 e o Primeiro semestre letivo 2020.1. Disponível em: <https://www.uespi.br/site/?p=135793>. Acesso em: 25 abr. 2021.

WILDER-SMITH, A.; FREEDMAN, D. O. Isolation, quarantine, social distancing and Community containment: pivotal role for old-style public health measures in the novel coronavirus (2019-nCoV) outbreak. *Journal of Travel Medicine*, v. 27, n. 2, p. 1-4, mar. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1093/jtm/taaa020>. Acesso em: 25 abr. 2021.
